

**ULUG'BEK VA TEMURIYLAR DAVRIDAGI ILM-FAN
TARAQQIYOTI**

*Oriental universiteti,
Filologiya fakulteti 2-bosqich
Talabasi Sharipova Robiya*

Annotatsiya: Mazkur maqolada Temuriylar davridagi ilm-fan rivojlanishining asosiy yo'nalishlari va ilmiy merosi tahlil qilinadi. Amir Temur va uning avlodlari ilm-fanni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida rivojlantirishga katta e'tibor qaratgan. Xususan, Samarqand va Hirot kabi shaharlarda ilmiy markazlar, madrasalar va kutubxonalar tashkil etilib, ularda fan va san'atning turli sohalari taraqqiy etgan. Maqolada Mirzo Ulug'bekning astronomiya va matematika sohasidagi ulkan yutuqlari, Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomiy kabi adib va olimlarning ilmiy faoliyati hamda ushbu davr ilm-fanining keyingi asrlarga ko'rsatgan ta'siri yoritiladi. Ushbu tadqiqot Temuriylar davri ilm-fanining tarixiy ahamiyatini va uning jahon madaniyati rivojiga qo'shgan hissasini namoyon etishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Ilm-fan, temuriylar, olimlar, Mirzo Ulug'bek, falsafa

Mirzo Ulug'bek (to'liq ismi: Muhammad Tarag'ay ibn Shohrux ibn Temur Ulug'bek Ko'ragon; mo'g'ulcha xonning kuyovi degan ma'noni anglatadi. [1]1394-yil 22-mart, Sultoniya – 1449-yil 27-oktyabr, Samarqand) – Temuriylar davlatining hukmdori, davlat arbobi, buyuk astronom (yulduzshunos) va matematik. Otasi Shohrux Mirzo davrida Movarounnahr hokimi va otasi vafot etgach butun Temuriylar imperiyasi sultoni (1447—1449) bo'ldi. Ulug'bek trigonometriya va sferik geometriya kabi astronomiya bilan bog'liq matematika sohasidagi ishlari, shuningdek, san'at va intellektual faoliyatga umumiy qiziqishlari bilan ajralib turardi[2][3]. Besh tilni: turkiy, arab, fors, mo'g'ul va oz miqdorda xitoy tillarini bilgan deb taxmin qilinadi[4]. Ulug'bek hukmronligi davrida (avval hokim, keyin to'g'ridan-to'g'ri) uning e'tibori va homiyligi tufayli

temuriylar uygʻonish davrining madaniy choʻqqisiga erishdi. Samarqand hokimligi, otasi Shohrux Mirzo tomonidan Ulugʻbekga berilgan[5][6]. Dastlab uning hukumronligi Samarqand, Buxoro, Nasaf, viloyatlari bilan cheklangan. 1412 yil Mavronnahr va Turkiston hokimiyati 18 yoshli Ulugʻbek qoʻliga oʻtgan 40 yil davomida mamlakatni boshqargan.

U 1424—1429-yillarda Samarqandda Ulugʻbek rasadxonasini qurdirtdi. Rasadxona balandligi 31 metr edi. Olimlar nazarida bu rasadxona oʻsha davrda islom olami va Markaziy Osiyodagi eng yirik rasadxona boʻlgan[2]. Ulugʻbek keyinchalik koʻplab olimlar tomonidan XV asrning eng buyuk astronomi sifatida tan olingan[7]. Samarqandda va Buxoroda Ulugʻbek madrasasini (1417—1420) qurdirib, ushbu shaharlarni Oʻrta Osiyoning madaniy ilm markazlariga aylantirdi[8]. Amir Temurning Movarounnahr hukmdori deb eʼtirof etilishi bu diyor uchun, xususan, uning poytaxti boʻlmish Samarqand tarixi uchun yangi sahifa ochib berdi. Amir Temur ilm-fan, maʼnaviyat ahliga alohida eʼtibor va mehribonlik koʻrsatib, jamiyatning madaniy hayotida ulardan foydalanishga intilar edi. Tarixchi ibn Arabshoh yozganidek, “Temur olimlarga mehribon, sayyid-u shariflarni oʻziga yaqin tutar edi. Ulamo va fuzaloga toʻla izzat-hurmat koʻrsatib ularni har qanday odamdan tamom muqaddam koʻrardi. Ularning har birini oʻz martabasiga qoʻyib, izzat-u ikromini izhor qilardi”. A. Temurning katta xizmatlaridan muhimi shuki, u madaniyat va ilm homiysi sifatida mashhur boʻldi, oʻz saroyiga olim-u fuzalo arboblarni toʻpladi. Temur hukmronligi davrida ichki va tashqi savdo kuchaydi. Ayniqsa, Hindiston, Xitoy, Rossiya bilan aloqalarning kuchayishi Temur saltanati iqtisodiy qudratini oshirdi. Temur va temuriylar davrida islom dini va tasavvufga katta eʼtibor berildi. Islom dini oʻsha davrda asosiy mafkura boʻlib, markazlashgan davlat barpo etishda, iqtisod, madaniyat va ilm-fan sohasidagi maqsad va vazifalarni amalga oshirishda nazariy asos boʻlib xizmat qildi. Temur oʻz faoliyatida unga tayanib ish koʻrdi. Temuriylar davrida tasavvuf taʼlimoti keng quloq yoydi. Sohibqiron tasavvuf qoidalaridan mamlakatdagi salbiy illatlarni yoʻqotishda, turli janjal va nizolarni bartaraf qilishda, haqiqat va adolat

o'rnatishda, insonparvarlik g'oyalarini tarqatishda foydalangan. Temuriylardan Shohruh, Ulug'bek, Husayn Boyqaro, Bobur Mirzolar davlatni boshqarishda, din va tasavvuf qoidalariga amal qilishda, ilm-fan va madaniyatni rivojlantirishda uning an'alarini izchil ravishda davom ettirdilar. XIV-XV asrlarda Movarounnahr va Xurosonda ilm-fanning ko'p sohalarida yuksalish yuz berdi. Jahonga mashhur olimlar, tabiatshunoslar va shoirlar yetishib chiqdi. Tibbiyot, riyoziyot, handasa, tarix, adabiyot, jug'rofiya, pedagogika, mantiq, falsafa, axloqshunoslik va boshqalarga e'tibor berildi. Ayniqsa, badiiy adabiyot va adabiyotshunoslik tez rivoj topa boshladi.

Temuriylar davrida bir qator atoqli allomalar: Sa'diddin Taftazoniy (1322-1392), Mir Sayyid Sharif Jurjoniy, jahon ilm-fani taraqqiyotiga katta ulush qo'shgan buyuk falakiyotchi olim va davlat arbobi Muqammad Tarag'ay Ulug'bek, G'iyosiddin Jamshid al-Koshiy, tarixda Ali qushchi nomi bilan mashhur bo'lgan Alouddin Ali ibn Muhammad qushchi, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy kabi ulug' olim-u mutafakkirlar yetishib chiqdi.

XIV-XV asrlarda mantiq, tabiiy-ilmiy fanlar, ayniqsa falakiyot, falsafa va axloqshunoslikka katta e'tibor berildi. Amir Temur va temuriylar hukmronligi davrida ilm-fan va madaniyat. Amir Temur hukmronlik qilgan davlarda davlatning markaziy ma'muriyati boshida devonbegi, arkbegi va to'rt vazir turgan. Vazirlar soliqlar yiqish, meros ishlari, askarlar maoshi va ularni oziq-ovqat bilan ta'minlash, saroy xarajatlari bilan bog'liq bo'lgan ishlarni bajarganlar.

Sohibqiron mamlakat obodonchiligiga ham juda katta e'tibor berdi. Dastlab, Samarqandni poytaxt qilib olgach, u juda katta imtiyozlarga ega bo'lgan shaharga aylanadi. Sohibqiron harakati bilan Samarqandda dunyoning yirik shaharlaridan keltirilgan binokorlar, me'morlar tomonidan masjidlar, madrasalar, maqbaralar bino etildi. Hatto G'ariblarga oziq-ovqat beradigan G'aribxonalar, yo'lovchilar qo'nib o'tadigan maxsus joylar ham qurilgan. Shahar atrofi mustahkam devorlar bilan o'ralib, Ohanin, Shayxzoda, Chorsu, Korizgoh, So'zangaron va Feruza kabi nomlar bilan darvozalar quriladi. Temurning

qarorgohi sifatida noyob ma'muriy bino Ko'ksaroy va Bo'stonsaroylar ham aynan shu yerda quriladi. Temur noyob qurilishlardan tashqari Samarqand atrofida o'zining xeshu aqrabolariga atab turli go'zal bog'lar qurdirardi.

Amir Temur davrida diniy ilmlar va dunyoviy fanlar barqaror bo'lgan. Sohibqiron o'z davrining fan va madaniyati jonkuyari sifatida shuhrat qozondi. Temur taqvodor ruhoniylarga chuqur hurmat bilan qaradi. Ularning duolarini oldi, doimo kamsitilgan mazhab tarafdorlarini o'z himoyasiga oldi. Darvesh, faqir va miskinlarni o'ziga yaqin tutib, ularni ranjitmaslik uchun barcha talablarini bajardi. Amir Temur va temuriylar hukmronligi davrida ilm-fan va madaniyat.

Xulosa: Temuriylar davri ilm-fani insoniyat tarixidagi yuksak taraqqiyot bosqichlaridan biri sifatida alohida o'ringa ega. Bu davrda ilm-fanning turli sohalarida katta yutuqlarga erishilib, ular nafaqat Sharq balki jahon ilm-faniga ulkan ta'sir ko'rsatdi. Amir Temur va uning avlodlari ilm-fanni rivojlantirish orqali nafaqat o'z davrining madaniy va intellektual rivojlanishini ta'minladilar, balki kelajak avlodlar uchun ilmiy meros qoldirdilar. Mirzo Ulug'bekning astronomiya va matematika sohasidagi kashfiyotlari, Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomiy kabi mutafakkirlarning ilmiy va badiiy faoliyati bu davrning buyukligini tasdiqlaydi. Temuriylar davri tajribasi fan va madaniyat rivojida davlat siyosatining muhim ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor isbotlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ajabov, A (1991). „Dunyoda beshdan bir rasadxona bu“ (PDF). Fan va turmush.
2. "Zafarnoma" – Sharafiddin Ali Yazdi tomonidan yozilgan, Amir Temurning hayoti va harbiy yurishlari haqida asosiy tarixiy manba.
3. "Matlai sa'dayn va majmai bahrayn" – Abdurazzoq Samarqandiy tomonidan yozilgan asar, Temuriylar davri siyosiy va madaniy hayotini yoritadi.
4. "Boburnoma" – Zahiriddin Muhammad Bobur tomonidan yozilgan, Temuriylar davri ijtimoiy va madaniy muhitini ochib beradi.